

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
всеукраїнської науково-практичної конференції
здобувачів вищої освіти
**«ДНІ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ
У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ»**

17 квітня 2026 року

Дні студентської науки у ветеринарній медицині: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти (17 квітня 2026 року, Державний біотехнологічний університет, м. Харків) / ред. кол.: С.В. Науменко, В.І. Кошевой, О.О. Цимерман, Г.В. Вікуліна. Харків, 2026. – 308 с.

*Рекомендовано до друку Вченою радою факультету ветеринарної медицини
Державного біотехнологічного університету
(протокол №6 від 26 травня 2026 року).*

Редакційна колегія: Науменко С.В., Кошевой В.І., Цимерман О.О., Вікуліна Г.В.

Відповідальний за випуск – Кошевой В.І., доктор філософії з вет. мед.

Тези доповідей подано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність даних та академічну добросовісність несуть автори.

У збірнику матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти висвітлено результати теоретико-експериментальних досліджень з актуальних проблем ветеринарної науки та суміжних напрямів. Організаційним комітетом було прийнято 146 тез доповідей з 7 закладів вищої освіти підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, серед яких Державний біотехнологічний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування, Полтавський державний аграрний університет, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Білоцерківський національний аграрний університет, Сумський національний аграрний університет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Здобувачами під керівництвом провідних вчених України були представлені доповіді в рамках роботи п'яти секцій – ветеринарна репродуктологія, фармакологія, токсикологія та ендокринологія; внутрішня патологія та хірургічні хвороби тварин; інфекційні та інвазійні хвороби тварин; біохімія, морфологія та фізіологія тварин; ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

© Державний біотехнологічний університет, 2026

Роме А.Р. ТОКСИЧНІСТЬ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ДЛЯ ДРІБНИХ ДОМАШНІХ ТВАРИН.....	219
Сасенко І.С. АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ВЕТЕРИНАРНОЇ САНІТАРІЇ ТА ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ.....	220
Сакун В.М. ВІРУС ІМУНОДЕФІЦИТУ КОТІВ.....	222
Сальник Д.С. ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН ЯК МОДЕЛЕЙ У ВИВЧЕННІ ПАТОГЕНЕЗУ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА.....	224
Самуріна А.О. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ МЕГАКОЛОНУ У КОТІВ.....	226
Самуріна А.О. ПУХЛИНИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СОБАК.....	227
Сачкова М.К. ФАКОЕМУЛЬСИФІКАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ КАТАРАКТИ У ДРІБНИХ ТВАРИН.....	229
Сивокоз В.В. БІОМАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ І ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ЯК ПОКАЗНИКИ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ СУК ЗА МАСТИТУ.....	232
Слюсаренко В.Д. ВИКОРИСТАННЯ ТАР-БЛОКУ (БЛОКАДИ ПОПЕРЕЧНОЇ ПЛОЩИНИ ЖИВОТА) У ДРІБНИХ ТВАРИН.....	234
Соколова Г.П. ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ М'ЯСА НУТРІЇ.....	237
Солопихіна Н.А. АКУСТИЧНИЙ СТРЕС У МІСЬКИХ СОБАК: ВПЛИВ ФОНОВОГО ШУМУ МЕГАПОЛІСУ НА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ТА СТАН ЗДОРОВ'Я.....	238
Солопихіна Н.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ОЗНАК ВРОДЖЕНОЇ ТА НАБУТОЇ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН.....	240
Солопихіна Н.А. ЕВОЛЮЦІЯ ЛІМФОЦИТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ.....	241
Стеценко В.В. АЛКАЛОЇДИ ЯК БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ПРИРОДНІ СПОЛУКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІЗІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН.....	244
Столярова В.В. ДІАБЕТИЧНИЙ КЕТОАЦИДОЗ У СОБАК.....	246
Стронова К.І., Щербак А.Р. РАННЯ ДІАГНОСТИКА ЕМБРІОНАЛЬНОЇ СМЕРТНОСТІ У КОРІВ.....	248
Субота Д.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДМІННІСТЕЙ МІЖ ІНСТИНКТАМИ ТА НАВЧЕНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ТВАРИН.....	250
Теймурова Е.Ш. ПЕРСПЕКТИВИ ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ТРІЛОСТАНУ ДЛЯ ТЕРАПІЇ СУК ЗА ГІПЕРАДРЕНОКОРТИЦИЗМУ.....	252
Тибій В.В. ПРОТЕЗУВАННЯ ТВАРИН У СУЧАСНІЙ ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ.....	254
Тихонович Ю.Г. ПОСТНАТАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ У КОТІВ.....	257
Тіхонов А.М. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ <i>APIS MELLIFERA</i> У ПРОТИДІЇ <i>ASCOSPHERA APIS</i> : ТЕМПЕРАТУРНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПАТОГЕНЕЗУ.....	259
Тораман О.О. БУФЕРНІ СИСТЕМИ КРОВІ У СВІЙСЬКИХ ТВАРИН.....	262
Федосенко М.М., Свистун К.К. ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЯ ЗАЛОЗИСТИХ ПОХІДНИХ ШКІРИ В ЗАЙЦЕПОДІБНИХ ТА ГРИЗУНІВ.....	263
Флюстикова Х.В. ЕКОТОКСИКОЛОГІЯ ЦІАНОБАКТЕРІЙ: РИЗИКИ ДЛЯ ТВАРИН.....	266
Флюстикова Х.В. ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІВ ГОРМОНІВ ДЛЯ КОНТРАЦЕПЦІЇ У ДРІБНИХ ДОМАШНІХ ТВАРИН.....	268
Флюстикова Х.В. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ІДІОПАТИЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКА У КОНЕЙ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.....	270
Циганенко А.Є. ПРОВЕДЕННЯ РАДІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ.....	273
Чернявська А.Г. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЩОДО ПОШИРЕННЯ САЛЬМОНЕЛЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД КОТІВ.....	275
Чуйкова О.С. ФІНАСТЕРИД ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ У ПСІВ.....	277
Чумаченко К.В. ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА МАСТИТІВ КОРІВ У ТОВ «АФ ІМ. ДОВЖЕНКА».....	279

ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ *APIS MELLIFERA* У ПРОТИДІЇ *ASCOSPHERA APIS*: ТЕМПЕРАТУРНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПАТОГЕНЕЗУ

Тіхонов А. М., здобувач вищої освіти ОП «014.05 СО (Біологія та здоров'я людини)»

Науковий керівник – Кузьменко Л. П., к. біол. н., доцент

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, Україна

Проблема збереження здоров'я бджолиних сімей у сучасних екологічних умовах набуває критичного значення, оскільки медоносна бджола *Apis mellifera* стикається з безпрецедентним тиском біотичних та абіотичних стресорів (Reynaldi et al., 2017). Серед інфекційних захворювань, що підривають стабільність пасік, особливе місце посідає аскосфероз (вапняковий розплід) – мікоз, спричинений спеціалізованим ентомопатогенним грибом *Ascosphaera apis* (Aronstein & Murray, 2010, цит. за Reynaldi et al., 2017). Це захворювання лише спричиняє пряму загибель значної частини розплоду, а й діє як дестабілізуючий фактор, що виснажує імунну систему бджолиної сім'ї та знижує її господарську цінність (Reynaldi et al., 2017). Сучасне бджільництво вимагає глибинного розуміння механізмів взаємодії між патогеном та господарем, де центральну роль відіграє температурний режим бджолиного гнізда. Еволюційна перевага медоносних бджіл полягає в їхній здатності до активної терморегуляції, що створює специфічний мікрокліматичний бар'єр, здатний стримувати експансію грибкових інфекцій (Yoder et al., 2016; Goblirsch et al., 2020).

Актуальність проблеми аскосферозу в сучасному бджільництві полягає в тому, що він перестав бути сезонною проблемою окремих регіонів, перетворившись на глобальну загрозу, що реєструється на всіх континентах, де поширене промислове бджільництво (Reynaldi et al., 2017). Зростання інтенсивності перевезень бджолиних сімей для запилення сільськогосподарських культур, використання пестицидів та зміна кліматичних циклів призвели до того, що латентні інфекції все частіше переходять у клінічну форму (Reynaldi et al., 2017). Патоген має надзвичайну стійкість у зовнішньому середовищі; його спори здатні зберігати інфекційну здатність протягом 15 років, перебуваючи в стільниках, залишках меду, перги або навіть у ґрунті навколо пасіки (Aronstein & Murray, 2010, цит. за Reynaldi et al., 2017). Це робить повну ерадикацію збудника практично неможливою та переводить фокус уваги на методи управління мікрокліматом як на основний засіб превентивного контролю. Економічні наслідки поширення аскосферозу є багатогранними. Прямі збитки виникають через зниження медопродуктивності, яка в уражених бджолиних сім'ях падає на 5–37 % залежно від ступеня інвазії (Aronstein & Murray, 2010, цит. за Reynaldi et al., 2017). Однак існують і опосередковані втрати: ослаблені сім'ї стають більш вразливими до вароозу, нозематозу та вірусних інфекцій, що в сукупності може призвести до колапсу бджолиної сім'ї (Hedtke et al., 2011, цит. за Reynaldi et al., 2017). У промислових масштабах, наприклад, при виробництві насіння конюшини або люцерни, де запилення критично залежить від стану бджіл, втрати можуть сягати значних сум. Дослідження вказують, що в США виробники люцерни втрачають від 5 % до 26 % бджолиних популяцій щороку саме через аскосфероз, що змушує їх щорічно оновлювати бджолиний фонд, збільшуючи собівартість продукції (Yoder et al., 2016). При цьому зниження медопродуктивності може сягати 5 – 37 %, загибель личинок у важких випадках – до 80 %, а термін життєздатності спор становить до 15 років (Aronstein & Murray, 2010, цит. за Reynaldi et al., 2017).

Бджолина сім'я як суперорганізм підтримує в зоні розплоду температуру 34,5 °C (Song et al., 2025). Це необхідно для нормального розвитку личинок, а водночас створює фізичний бар'єр проти патогенів, оскільки температурний оптимум *A. apis* значно нижчий (Mráz et al., 2021). При інфікуванні бджоли можуть ініціювати «соціальну лихоманку» – підвищення температури розплоду на 0,5 – 0,6 °C (Starks et al., 2000, цит. за Goblirsch et al., 2020; Reynaldi et al., 2017). Однак підтримка 34,5 °C є енергозатратною: медіана виживання бджіл при цій температурі становить 26 днів проти 37 днів при 25 °C. Це еволюційний компроміс: сім'я жертвує довголіттям окремих особин заради швидкого розвитку наступного покоління та

стерильності середовища розплоду. При 34,5 °C у бджіл активується метаболізм жирних кислот і сфінголіпідів, що прискорює їх дозрівання до стану годувальниць і підвищує виживаність сім'ї (Song et al., 2025).

Критичні температурні точки визначають долю інфекції. Діапазон 34 – 35 °C є фізіологічним бар'єром: ріст міцелію *A. apis* сповільнюється, споруляція пригнічується (Yoder et al., 2016; Mráz et al., 2021). Натомість зона 22 °C створює ідеальні умови для активації патогена. Оптимальна температура для росту гриба та формування репродуктивних структур – 30 °C. Саме в цьому діапазоні спостерігаються максимальна швидкість росту міцелію та найвища концентрація спор (Mráz et al., 2021). У природних умовах така температура виникає при «застудженому розплоді» – коли через похолодання або помилки бджоляра бджоли не можуть обігріти периферійні рамки, що провокує спалах хвороби (Vojvodic et al., 2011, цит. за Reynaldi et al., 2017).

Синергічний вплив вологості та концентрації CO₂ суттєво доповнює температурний фактор. Екологічна ніша *A. apis* визначається не лише температурою, а й комплексним впливом вологості та газового складу повітря. Гриб потребує високої водної активності (a_w) для свого розвитку. При 25 – 30 °C поріг росту складає 0,85 – 0,90 a_w , тоді як при вуликовій температурі 35 °C вимоги гриба до вологи зростають до 0,90 – 0,95 a_w (Yoder et al., 2016). Це означає, що при підтримці високої температури бджоли також повинні активно вентилувати гніздо для зниження вологості, створюючи «гаряче і сухе» середовище, яке є згубним для гриба (Yoder et al., 2016). Порушення вентиляції призводить до застою вологого повітря та накопичення CO₂, що діє синергічно: підвищена вологість знижує випаровування з поверхні личинок, полегшуючи проростання спор; надлишок CO₂ активує сплячі спори в кишечнику личинок та на стільниках; низька температура в поєднанні з сирістю сприяє утворенню конденсату, який стає середовищем для поширення інфекції (Heath & Gaze, 1987, цит. за Reynaldi et al., 2017; Yoder et al., 2016). Дослідження в Мексиці підтвердили, що кількість випадків аскоферозу прямо корелює з рівнем опадів та вологістю навколишнього середовища (коефіцієнт кореляції $r = 0,87$, що ще раз підкреслює роль зовнішніх кліматичних факторів у патогенезі захворювання (Taría-González et al., 2019).

Моніторинг мікроклімату показав: у бджолиних сім'ях, де температура на периферії розплоду падала нижче 31 °C хоча б на кілька годин, кількість мумій була в 3–5 разів вищою, ніж у стабільних сім'ях (Goblirsch et al., 2020; Taría-González et al., 2019). Отже, саме температурна нестабільність є головним тригером епізоотії.

Опірність сім'ї базується на поєднанні індивідуального та соціального імунітету (Reynaldi et al., 2017). Дорослі бджоли реагують на спори підвищенням експресії антимікробних пептидів – абаєцину та гіменоптаєцину (Goblirsch et al., 2020). Соціальні механізми, зокрема гігієнічна поведінка (видалення інфікованого розплоду до споруляції), дозволяють розірвати цикл розвитку патогена (Reynaldi et al., 2017). Бджолині сім'ї з високим рівнем гігієнічної поведінки здатні стримувати хворобу навіть за несприятливих температурних умов.

Патоген *A. apis* присутній майже в кожній бджолиній сім'ї, але хвороба розвивається лише тоді, коли «температурне вікно» відкривається в бік зниження (Mráz et al., 2021). Це робить бджоляра активним учасником імунного процесу: помилки в господарюванні (тривалі огляди в холод, надто великі корпуси для слабких сімей) діють як імуносупресори (Reynaldi et al., 2017).

Ключовим фактором резистентності бджолиних сімей до аскоферозу є підтримка стабільного теплового гомеостазу в зоні розплоду. Температурний діапазон 34 – 35 °C є природним фізіологічним бар'єром, що блокує репродуктивний цикл патогена, тоді як зниження температури до 22 – 30 °C активує спори та стимулює агресивний ріст міцелію. Синергізм низької температури, високої вологості та підвищеної концентрації CO₂ створює критичні умови для спалаху захворювання. На основі отриманих даних та аналізу світового досвіду пропонуються наступні практичні рекомендації для запобігання мікозам розплоду. Суворий контроль термінів розширення гнізд є першочерговим завданням: розширення слід

проводити лише тоді, коли бджоли повністю освоїли попередній об'єм і щільно обсиджують крайні рамки, адже передчасне додавання вошни або корпусів у квітні-травні є головною причиною застудженого розплоду та подальшого аскосферозу. Застосування ефективної теплоізоляції в ранньовесняний період є обов'язковим: якісне верхнє та бічне утеплення вуликів із використанням заставних дошок (діафрагм) з утеплювачем дозволяє концентрувати тепло у зоні розплоду, нівелюючи вплив зовнішніх нічних заморозків. Оптимізація вентиляції також має критичне значення: вулики повинні бути сухими, тому рекомендується використовувати сітчасті піддони або забезпечувати вентиляцію через верхній льоток для видалення вологого повітря та CO₂, уникаючи при цьому протягів у зоні розплоду. Генетичне оздоровлення є довгостроковою стратегією: бджолині сім'ї, які демонструють хронічний аскосфероз, підлягають обов'язковій заміні маток, причому слід обирати маток від ліній з високою гігієнічною активністю, оскільки ця ознака добре успадковується і є найнадійнішим біологічним захистом від мікозів. Санітарія та заміна стільників завершують цей перелік: щорічна заміна не менше 30 % гніздових стільників дозволяє суттєво знизити тиск інфекційного фону, оскільки спори *A. apis* накопичуються саме у старому воску. Таким чином, управління мікрокліматом вулика є не просто технічним завданням бджоляра, а фундаментальною стратегією підтримки імунного статусу бджолиної сім'ї. Забезпечення стабільного температурного режиму дозволяє мінімізувати використання хімічних засобів лікування, зберігаючи екологічну чистоту продуктів бджільництва та біологічну стійкість пасік.

Бібліографічний список

- Goblirsch, M., Warner, J. F., Sommerfeldt, B. A., & Spivak, M. (2020). Social fever or general immune response? Revisiting an example of social immunity in honey bees. *Insects*, 11(8), 528. <https://doi.org/10.3390/insects11080528>
- Mráz, P., Hybl, M., Kopecký, M., Bohatá, A., Konopická, J., Hoštícková, I., Konvalina, P., Šipos, J., Rost, M., & Čurn, V. (2021). The effect of artificial media and temperature on the growth and development of the honey bee brood pathogen *Ascosphaera apis*. *Biology*, 10(5), 431. <https://doi.org/10.3390/biology10050431>
- Reynaldi, F. J., Lucia, M., & Garcia, M. L. G. (2017). Chalkbrood pathogenesis and the interaction between honey bees and the pathogenic fungus *Ascosphaera apis*. *International Journal of Environmental & Agriculture Research*, 3(1), 72–78.
- Song, C., Duan, X., Ma, G., Hu, X., He, H., Yu, M., Han, S., & Li, J. (2025). The colony temperature of 34.5°C shortens the lifespan of individual worker bees but increases the colony nurturing capability. *Insects*, 16(6), 558. <https://doi.org/10.3390/insects16060558>
- Tapia-González, J. M., Alcazar-Oceguera, G., Macías-Macías, J. O., Contreras-Escareño, F., Tapia-Rivera, J. C., Petukhova, T., & Guzmán-Novoa, E. (2019). Ascosporiasis in honey bees and its relationship to environmental factors in Jalisco, Mexico. *Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias*, 10(4), 1026–1036.
- von Knoblauch, T., Jensen, A. B., Mülling, C. K. W., Aupperle-Lellbach, H., & Genersch, E. (2024). Chalkbrood disease caused by *Ascosphaera apis* in honey bees (*Apis mellifera*) – Morphological and histological changes in infected larvae. *Veterinary Sciences*, 11(9), 415. <https://doi.org/10.3390/vetsci11090415>
- Yoder, J. A., Nelson, B. W., Jajack, J. B., de Souza, D. C., Sammataro, D., & Aronstein, K. A. (2016). Water activity of the honey bee fungal pathogen, *Ascosphaera apis*, in relation to colony conditions. *Apidologie*, 47(5), 627–636. <https://doi.org/10.1007/s13592-015-0412-2>